

12 | Exportando Torres Blancas. La recepción de la obra de Sáenz de Oíza en la prensa arquitectónica internacional. Exporting Torres Blancas. The reception of Saenz de Oíza's work in the international architectural press _Pablo Arza Garaloces

[1]

Resumen pág 54 | Bibliografía pág 62

Universidad de Navarra.

Pablo Arza Garaloces es Doctor Arquitecto por la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Navarra, con la tesis titulada: *Arquitecturas exportadas. La difusión de la producción arquitectónica española en el panorama internacional a través de las publicaciones periódicas extranjeras (1949-1986). Entre sus líneas de investigación, además de la historia de la arquitectura española contemporánea, se encuentran aquellas cuestiones que tienen que ver con los procesos de recepción y trasmisión de la arquitectura.*
parza@unav.es

Palabras clave

Sáenz de Oíza, revistas de arquitectura, difusión, internacional, Torres Blancas, crítica, arquitectura española

En 1961, Javier Sáenz de Oíza esbozaba los primeros croquis de Torres Blancas bajo el mecenazgo del constructor y empresario Juan Huarte, preocupado no solo de la viabilidad de sus operaciones económicas, sino también de destacar en el ámbito de la cultura y de la investigación arquitectónica. El edificio, cuya construcción se prolongaría hasta el final de la década de los sesenta, fue un hito importante en la trayectoria de Oíza, pero también en la historia de la arquitectura española.

Los años sesenta, fueron en España una etapa de gran heterogeneidad en lo arquitectónico, resultado de la exploración de nuevas vías de modernidad por parte de los arquitectos, tras la superación del Estilo Internacional. En este contexto, Torres Blancas ha sido visto como el "emblema español" del camino organicista. Además, Oíza, con múltiples influencias —desde Mies, Wright o Le Corbusier hasta Rudolph, Utzon o Scarpa—, materializó un edificio que, a través de la síntesis de arquitecturas diversas, se convertiría en el compendio del espíritu de la década, expresando "en una sola obra la densidad del pluralismo español" ¹.

Desde la fase de proyecto, Torres Blancas suscitó el interés de la prensa arquitectónica nacional, al tiempo que también alcanzó relevancia en un contexto foráneo. A este respecto, es significativo el hecho de que, en 1971, la prestigiosa revista inglesa *Architectural Review*, al publicar el proyecto de una torre del equipo Seow Lee and Partners en Singapur, señale que el nuevo edificio presenta "un parecido más que superficial con Torres Blancas, de Sáenz de Oíza en Madrid" ², que a su vez había aparecido en dicha publicación en 1967 ³ [1]. Más allá de las evidentes similitudes, esta alusión es una manifestación del alcance que la obra de Oíza tuvo en la cultura arquitectónica internacional del momento.

A *Architectural Review* hay que sumar otras publicaciones que incluyen entre sus páginas la obra del español. Destacan algunas de largo recorrido, como *L'Architecture d'Aujourd'hui*, *Domus*, *Baumeister*, *Architectural Forum* o *Werk*, pero también todo un conjunto de títulos que aparecieron tras la segunda guerra mundial, como *Zodiak*, *L'Architettura Cronache e Storia*, *Architectural Design*, *Aujourd'hui Art et Architecture*, *Architecture Formes et Fonctions*, etc. Dejada atrás la reconstrucción de posguerra, estas y otras revistas se centraron en esos años en la revisión de la modernidad, expresando, desde perspectivas diversas, las pluralidades del debate arquitectónico, tanto en el ámbito local como en el internacional.

En 2018 celebramos el centenario de Sáenz de Oíza y, hasta el momento, son muchos los estudios y monografías publicados que han profundizado sobre su trabajo. Pero apenas se ha prestado atención a la fortuna crítica que este alcanzó en el contexto foráneo, así como a los factores que propiciaron su inclusión en dicho ambiente. En este texto me propongo abordar esta cuestión, analizando su obra, y en particular Torres Blancas, desde una perspectiva historiográfica a través de lo publicado en las revistas de arquitectura internacionales, medio fundamental para la inserción de Oíza en el imaginario arquitectónico internacional.

Este texto es uno de los resultados de una investigación mayor en la que se ha estudiado el proceso de recepción y difusión de la arquitectura española en la cultura arquitectónica occidental, tal y como se puede seguir desde las publicaciones periódicas extranjeras ⁴, entre 1949 y 1986.

Sáenz de Oiza en las revistas internacionales: algunos datos

En 1986, más de una década después de la crónica de *Architectural Review* antes citada, resulta paradójico comprobar como la misma publicación inglesa afirma que el trabajo de Oiza es "relativamente desconocido fuera de España" ⁵. Sin embargo, los datos obtenidos del análisis que se ha realizado en cerca de ciento setenta títulos de revistas internacionales, nos ofrecen un panorama distinto. Entre 1949 y 1986, se han hallado 58 artículos sobre la obra del arquitecto en 30 revistas de 10 países diferentes ⁶ [2]. Esto significa que, dentro de dicho periodo, Oiza se sitúa en el octavo puesto del ranking de arquitectos españoles con más referencias en las revistas internacionales ⁷.

El arquitecto navarro inició su trayectoria internacional en 1950, un momento temprano en el que la arquitectura española apenas era conocida más allá de sus fronteras. En este año, dos revistas francesas, *L'Architecture d'Aujourd'hui* y *La Construction Moderne*, se hacen eco del proyecto realizado, en colaboración con Luis Laorga, para la Basílica de la Merced en Madrid ⁸. En el primer caso, un dibujo de la fachada de la basílica ilustra una breve noticia que informa de la publicación, en marzo de ese año, de un número de *Informes de la Construcción* dedicado a la arquitectura religiosa. *La Construction Moderne*, con un enfoque editorial orientado a cuestiones relacionadas con la técnica y la construcción, es posible que también tuviese noticia del proyecto a través de su homóloga española, *Informes*. El artículo aquí publicado incluye un detallado análisis de la obra con abundante material gráfico proporcionado por los propios arquitectos [3].

[1] Detalle de la página de la sección "World", en *Architectural Review*, que recoge el proyecto del equipo Seow Lee and Partners. *Architectural Review*, n.º 893, 1971, p. 62.

[2] Número de referencias a Sáenz de Oiza en las revistas internacionales entre 1949 y 1986. Elaboración propia.

[3] Primeras páginas del artículo publicado en *La Construction Moderne* sobre la basílica de la Merced. *La Construction Moderne*, n.º 5, 1950, pp. 292-293.

¹ CAPITEL, Antón. "El siglo XX español. Notas para una síntesis". AA.VV. *Arquitectura del siglo XX: España*. Madrid: Tanais, 2000, p. 26.

² "World", *Architectural Review*, n.º 893, 1971, p. 62.

³ "Torres Oiza". *Architectural Review*, n.º 848, 1967, p. 250.

⁴ El estudio se ha apoyado en el análisis de cerca de 180 títulos diferentes.

⁵ THORNE, Martha. "F. Javier Sáenz de Oiza", *Architectural Review*, n.º 1071, 1986, p. 47.

⁶ Estos son Francia, Italia, Alemania, Portugal, Inglaterra, Suiza, Estados Unidos, Argentina, Chile y Japón.

⁷ Por delante estarían Coderch, MBM, Bofill, Sert, Gaudi, Candela y Corrales y Molezún.

⁸ "Arquitectura religiosa", *L'Architecture d'Aujourd'hui*, n.º 30, 1950, p. 39 y ARROU, Pierre. "Une basilique hispano-américaine a Madrid", *La Construction Moderne*, n.º 5, 1950, pp. 292-296.

Tras esta tímida inserción de Oiza, en el ámbito editorial francés, a través de una obra sagrada afin al racionalismo monumental del *béton brut* del último Perret en St. Joseph's Church de le Havre, es en dos marcos temporales –la década de los sesenta y la de los ochenta– cuando el arquitecto adquiere una presencia más notoria en el ámbito editorial internacional [4]. Es importante destacar que mientras que en los años sesenta fueron los propios contemporáneos de Oiza los que escribieron, definiendo la línea de vanguardia de su pensamiento; en los años ochenta la crítica tomaría distancia, reescribiendo un relato que de algún modo se convierte en una valoración histórica de su figura. Esta distinción es fundamental para entender la recepción de la obra del arquitecto navarro en el contexto internacional.

Por otra parte, ambas etapas tienen como hilo conductor el hito que supuso Torres Blancas. Este edificio acaparó más de la mitad de referencias a su trabajo en las páginas de las revistas internacionales, eclipsando de algún modo el resto de su producción [5]. Por tanto, se puede afirmar que, en el contexto internacional, Oiza es conocido, principalmente, por Torres Blancas. La atención que la obra acaparó fue tal que, no solo en la década de los sesenta, sino también en el intervalo comprendido entre los años cincuenta y los ochenta, fue la realización de arquitectura moderna española con más referencias en las revistas internacionales.

La crítica de sus contemporáneos: el papel de los arquitectos españoles

En los años sesenta fue determinante el papel que jugaron algunos arquitectos españoles que, de manera directa o indirecta, contribuyeron a que la producción de Saénz de Oiza fuese publicada en las páginas de varias revistas foráneas. Entre ellos destacan César Ortiz-Echagüe, Carlos Flores, Juan Daniel Fullaondo y Carlos de Miguel.

Ortiz-Echagüe había saltado a la palestra internacional en 1957, con la obtención del premio Reynolds. Desde joven desarrolló una inquietud constante porque la buena arquitectura española fuese conocida en el exterior, lo cual le llevó a ser miembro del Consejo de Redacción de *Binario* (1960-1964), corresponsal de *Werk* (1962-1976) y colaborador en otras revistas como *Der Architekt*. Los reportajes que Ortiz-Echagüe escribió para estos medios pretenden, según sus propias palabras, “dar una visión general de la arquitectura española”⁹. En los más tempranos incluye la unidad vecinal de Batán, que Oiza había construido entre 1955 y 1963, en colaboración con José Luis Romany, Manuel Sierra y Adam Milezynski; y, posteriormente, publica también Torres Blancas.

La actuación del Batán aparece publicada, por primera vez en el ámbito internacional, en 1960, en la revista *Binario*, para la que Ortiz-Echagüe preparó una breve antología sobre la arquitectura española de los últimos 40 años¹⁰. Dos años más tarde volvería a incluirla en otro artículo de las mismas características que publicaba en *Der Architekt* y, ese mismo año, le dedicaba también espacio en el monográfico sobre España que editó para la revista *Werk*¹¹, el primer número de estas características que una revista internacional brindaba a la arquitectura española. En el contexto internacional, este ejemplo de viviendas económicas resulta sin duda interesante, al enmarcarse en el campo de la vivienda social, vinculada al crecimiento y desarrollo de las ciudades, un tema que continuaba estando de actualidad en gran parte de Europa tras el conflicto bélico.

Pero, como ya hemos señalado, dentro del trabajo de Oiza, Torres Blancas es la realización con mayor visibilidad internacional. En gran medida esto se debe a la labor de difusión que realizaron Carlos Flores, Juan Daniel Fullaondo y Carlos de Miguel. Los tres fueron, en la década de los sesenta, los directores de tres importantes revistas españolas: Flores de *Hogar y Arquitectura*, Fullaondo de *Nueva Forma* y de Miguel de *Arquitectura*. Teniendo en cuenta su posición, es lógico pensar en ellos como personas de referencia a las que acudían los editores de revistas extranjeras, interesados en publicar sobre la realidad española. Además, la fascinación de los tres españoles con Torres Blancas, queda reflejada en los detallados reportajes que publicaron en sus respectivos medios: Carlos Flores en *Hogar y Arquitectura*, ya en 1963, en el número 49, dedica varias páginas a explicar el proyecto en un artículo firmado junto a Juan Daniel Fullaondo y Javier Manterola. Fullaondo, en *Nueva Forma*, en 1966, en el número 10/11, publica un

[4] Número de referencias a Oiza por año en las revistas internacionales (1949-1986). Elaboración propia.

[5] Referencias a las obras de Oiza en las revistas internacionales (1949-1986). Elaboración propia.

[6] Torres Blancas en el monográfico de *Zodiac*. Fotografía de la maqueta y dibujos. *Zodiac*, nº 15, 1965, pp. 114-117.

[7] Portada del monográfico de *Baumeister* que recoge la imagen del edificio en construcción. *Baumeister*, nº 6, 1967.

⁹ ORTIZ-ECHAGÜE, César. "Brief aus Spanien", *Werk*, n° 9, 1966, p. 207.

¹⁰ ORTIZ-ECHAGÜE, César. "40 anos de arquitectura spanhola", *Binario*, n° 27, 1960, pp. 437-444.

¹¹ ORTIZ-ECHAGÜE, César. "Building in Spain during the last 30 years", *Der Architekt*, n° 3, 1962, pp. 74-83. "Spanische Architektur und Kunst", *Werk*, n° 6, 1962, p. 207.

¹² "Saenz de Oiza. Torres Blancas", *Zodiac*, n° 15, 1965, pp. 114-117.

¹³ FLORES, Carlos. "Torres Blancas flats, Madrid", *Architectural Design*, n° 9, 1966, p. 428.

¹⁴ "Hanghäuser / Bäte", *Deutsche Bauzeitung*, n° 3, 1969, p. 180.

¹⁵ *Baumeister*, n° 6, 1967, p. 2.

[6]

[7]

nuevo artículo y, a partir de ese número y hasta el 18, incluiría una separata con material gráfico del proyecto. Por último, Carlos de Miguel dedica a Torres Blancas una de sus sesiones críticas, recogida en *Arquitectura*, además de publicar diversos artículos. Pero pasemos a abordar el influjo que estos personajes tuvieron en el contexto foráneo.

En el panorama internacional, Torres Blancas apareció publicado por primera vez en 1965, en el número 15 de la revista italiana *Zodiac* ¹². En un monográfico que el arquitecto italiano Vittorio Gregotti dedica a la arquitectura española con el objetivo, expuesto en la introducción del número, de mostrar al mundo esta realidad. Para ello, Gregotti acudió a la ayuda de los profesionales españoles, entre otros Carlos Flores que, junto a Bohigas, fue autor del ensayo principal, titulado "Panorama histórico de la arquitectura moderna española". El monográfico incluye dos imágenes de Torres Blancas a página completa: un dibujo y una fotografía de la maqueta [6]. Es probable que en esta inclusión tuviese que ver Carlos Flores pues, un año después, en una crónica que escribiría para la sección de novedades de la revista *Architectural Design* ¹³, informando de la publicación de dicho monográfico, únicamente hace referencia al trabajo de Oiza. A raíz de esta noticia, la revista alemana *Deutsche Bauzeitung* ¹⁴ publicaría también un breve artículo sobre el edificio, que había descubierto, como señala en una nota, gracias a la información publicada por Flores en *Architectural Design*.

También es relevante la labor de Carlos Flores en el monográfico que *Baumeister* editó sobre España en 1967. Los redactores le agradecen "el apoyo cordial, el asesoramiento y la hospitalidad" ¹⁵ que para la elaboración del número les había brindado; y es que su texto, "Arquitectura española contemporánea", fue una de las referencias que el editor del número, Dieter v. Schwarze, utilizó para trazar un recorrido de la arquitectura española desde Gaudí al momento actual. En el monográfico, una imagen de Torres Blancas en construcción ocupa la portada del fascículo [7] y, en el interior, un artículo ilustrado por fotografías de las obras de construcción lo presenta como una ciudad jardín vertical.

En el caso de Juan Daniel Fullaondo, su papel fue notorio en el ámbito editorial francés, en particular en los monográficos que *Aujourd'hui Art et Architecture* y *L'Architecture d'Aujourd'hui* dedicaron a España en 1966 y 1970, respectivamente. En ambas revistas, su director, André Bloc, promovía la publicación de enfoques centrados en los aspectos plásticos y escultóricos de la ar-

[10]

quitectura, además, *L'Architecture d'Aujourd'hui* fue un referente que marcó el camino en el que la arquitectura moderna fue entendida en Francia. El número sobre España de *Aujourd'hui Art et Architecture* se enmarca en el encargo que, en 1964, André Bloc hizo a Claude Parent y a Patrice Goulet de realizar una serie de números especiales dedicados a Italia, Inglaterra, Alemania, Francia, Estados Unidos y también España. Los redactores emprendieron esta tarea y en 1966 lanzaron el número sobre nuestro país, centrándose en el año 1965 y en los arquitectos que asumirían en el futuro inmediato "la responsabilidad de la arquitectura española" ¹⁶. Los profesionales que aparecen son Higuera, Corrales y Molezún, Fernández Alba y J. D. Fullaondo, de los que publican diversos proyectos en la línea de la denominada corriente orgánica, que se estaba desarrollando en Madrid en aquellos años. Fullaondo, que entró en contacto con Parent a raíz del número, envió para su publicación sus proyectos de la Ópera y del Palacio de Exposiciones y Congresos de Madrid y del Euro-Kursaal de San Sebastián. Además, como colaborador en el estudio de Oiza en esos años, incluyó dos obras más: Ciudad Blanca en Alcadia y Torres Blancas ¹⁷. Una foto de la maqueta de esta última ocupa a página completa la contraportada junto a la palabra "Espagne" [8]. Esta sugerente composición viene en cierto modo a resumir lo que era en ese momento la imagen del país a ojos del panorama arquitectónico internacional.

Tras el lanzamiento del número, en 1967, André Bloc invitó a Fullaondo a un encuentro en París con Louis Kahn; y en 1968, Claude Parent acudiría España con motivo de la segunda Exposición *Nueva Forma*. Ambos hechos ponen de manifiesto la relación del arquitecto español con

- ¹⁶ PARENT, Claude; GOULET, Patrice. "Architecture en Espagne", *Aujourd'hui Art et Architecture*, n° 52, 1966, p. 10.
- ¹⁷ "Torres Blancas", *Aujourd'hui Art et Architecture*, n° 52, 1966, pp. 34-35.
- ¹⁸ "Torres Blancas. Madrid", *L'Architecture d'Aujourd'hui*, n° 149, 1970, pp. 62-69.
- ¹⁹ DE MIGUEL, Carlos. "Espagne. Torres Blancas", *Architecture, formes et fonctions*, n° 6, 1969, pp. 184-191.
- ²⁰ PEDIO, Renato. "Torres Blancas a Madrid", *L'Architettura Cronache e Storia*, n° 161, 1969, pp. 776-806.
- ²¹ ZEVI, Bruno. "I nani ai piedi dei giganti", *L'Architettura Cronache e Storia*, n° 140, 1969, p. 73.
- ²² ZEVI, Bruno. "In testa per quel che conta", *L'Architettura Cronache e Storia*, n° 161, 1969, p. 772-773.
- ²³ "Le tour Blanche, Madrid", *L'Architecture d'Aujourd'hui*, n° 130, 1967, pp. 32-34.

Bloc y Parent. En este contexto, en 1970, Fullaondo realizaría también una relevante colaboración en el monográfico que *L'Architecture d'Aujourd'hui* lanzaba sobre la arquitectura española: "*Espagne: Madrid-Barcelone*", donde de nuevo se incluye Torres Blancas, ya finalizado ¹⁸ [9].

Por último, la contribución de Carlos de Miguel a la difusión de Torres Blancas se focaliza en el artículo que publica en 1969 en la revista suiza *Architecture, Formes et Fonctions*. En él, destacan la calidad y la abundancia de las fotografías que ilustran la obra ¹⁹. El hecho de que el edificio de Oiza apareciese en esta revista resulta muy positivo, dado el prestigio y calidad de la misma, que contaba con colaboradores de la talla de Alberto Sartoris, Richard J. Neutra, Lucio Costa, Sigfried Giedion, etc. Además, presentaba un marcado carácter internacional, con traducciones en cinco idiomas, corresponsales en más de treinta territorios y puntos de venta en cerca de sesenta países.

Los episodios que acabamos de relatar ponen de manifiesto el impulso que dieron los arquitectos españoles a la difusión de Torres Blancas en las páginas de las revistas internacionales. En el fondo, sus contribuciones se convirtieron en una extensión, más allá del territorio nacional, de la labor de divulgación que venían realizando en el contexto local. Al mismo tiempo, no podemos pasar por alto que los números monográficos de *Zodiac*, *Baumeister*, *Aujourd'hui Art et Architecture* y alguno más, constituyen el cauce principal por el que el público foráneo conoció la arquitectura española y, por extensión, Torres Blancas. De este modo, el edificio se presenta en relación al contexto arquitectónico en el que fue proyectado, algo que sin duda es fundamental para una mejor comprensión de la obra por parte del lector extranjero.

Por otra parte, es necesario resaltar que, en los artículos de Torres Blancas mencionados hasta ahora, el cuerpo principal lo constituyen las fotografías y la documentación gráfica del edificio; el texto en la mayoría de los casos escueto, únicamente indica algunos datos del proyecto. Como veremos a continuación, son otros críticos, en su mayoría extranjeros, los que proporcionan mayor contenido teórico, e identifican valores de la obra en consonancia con algunas corrientes internacionales, dando por tanto un paso más allá.

En esta línea, cabe destacar el artículo que aparece en *L'Architettura Cronache e Storia* en 1969 ²⁰, escrito por su redactor, Renato Pedio [10]. Conviene recordar que la revista estaba dirigida por Bruno Zevi, impulsor teórico de la corriente orgánica, en pro de la superación del racionalismo más puro. En este sentido, la revista constituye una plataforma importante para la difusión del expresionismo orgánico. Por ejemplo, a lo largo del año 1968, del número 148 al 158, publica una sección dedicada a mostrar el trabajo de Wright, bajo el título "*Flashes su Frank Lloyd Wright*". Además, en las editoriales que escribe para cada fascículo, Zevi no pierde oportunidad para hacer referencia a la arquitectura organicista. Por ejemplo, en el número 140 de 1967, en el que presenta el libro de Venturi, *Complexity and contradiction in Architecture*, critica la introducción escrita por el historiador Vincent Scully, por afirmar que el texto de Venturi constituía la primera respuesta a *Vers une Architecture*, de Le Corbusier. Zevi señala que "la única alternativa válida al racionalismo de los años 30 fue la ofrecida por F.L. Wright" ²¹.

Teniendo en cuenta el contexto de la revista, se puede comprender la euforia con la que fue incluido Torres Blancas entre sus páginas. Para *L'Architettura* era un orgullo poder mostrarlo por primera vez en su versión acabada hecho que se manifiesta, además de en la abundante y detalla documentación, en el posicionamiento del artículo dentro del fascículo. Entre las diferentes secciones en las que se estructura cada número, la más representativa y extensa es "*Costruzioni*", dedicada a mostrar en detalle tres o cuatro obras. Pues bien, en el caso de Torres Blancas, se le dedica la sección entera, constituyendo una especie de monográfico sobre el edificio de Oiza.

Esta crónica es importante por el hecho de constituir la primera aproximación de un crítico extranjero a la obra, pero también porque presenta Torres Blancas como "uno de los edificios más interesantes construidos recientemente en Europa" dentro de la tendencia orgánica. Hay que tener en cuenta que la *L'Architettura Cronache e Storia*, según un estudio del mismo año, es, de las italianas, la más difundida en esos años ²².

Otro episodio ilustrativo de la adscripción de Torres Blancas a las corrientes internacionales del momento, es el número 130 de la *L'Architecture d'Aujourd'hui*, publicado en 1967. En los años sesenta, la revista edita una serie fascículos en los que muestra experiencias radicales en relación con nuevos modelos de plantear la arquitectura y la ciudad. En esta línea, en el número 130 aborda la investigación en entorno al concepto de hábitat, mostrando una serie de propuestas que abarcan arquitecturas suspendidas, elementos prefabricados, estructuras flexibles, formas orgánicas, células habitacionales agregadas, etc.; ideas, muchas de ellas, en sintonía con el metabolismo japonés. En este contexto, dentro de un apartado sobre viviendas en torre, aparece Torres Blancas ²³ junto a otras tipologías similares de Rossi, Rudolph y Goldberg [11].

[8]

[9]

[8] Contraportada del monográfico de *Aujourd'hui, art et architecture* de 1966. *Aujourd'hui, art et architecture*, n° 52, 1966.

[9] Torres Blancas en el monográfico que la *L'Architecture d'Aujourd'hui* dedica a España en 1970. *L'Architecture d'Aujourd'hui*, n° 149, 1970, p. 62.

[10] Algunas páginas del extenso artículo publicado en *L'Architettura Cronache e Storia* por Renato Pedio. *L'Architettura Cronache e Storia*, n° 161, 1969.

[11]

La reaparición de Oiza en los ochenta y la vigencia de su legado

Tras la euforia despertada por Torres Blancas en los años sesenta, en la década de los setenta la presencia de Oiza en las revistas internacionales es prácticamente inexistente, a pesar de que en esos años realizó otra torre emblemática como es la del BBVA, esta pasa inadvertida en la etapa del *boom* postmoderno. El arquitecto navarro reaparecerá en 1978 de la mano de Alberto Campo Baeza, en un artículo que escribe como corresponsal de *A+U*²⁴. Campo Baeza compone un relato historiográfico en el que presenta por primera vez a las jóvenes generaciones de arquitectos de Madrid y a sus maestros como un grupo cuyas características explica y confronta con las de la Escuela de Barcelona. Oiza es uno de los maestros y Torres Blancas vuelve a aparecer como la obra que le representaba [12].

Años más tarde, en 1982, Patrice Goulet, rescata también Torres Blancas para el artículo que escribe en *L'Architecture d'Aujourd'hui*, titulado "Les temps Modernes?"²⁵. Goulet, que había colaborado con Claude Parent en el monográfico sobre España de *Aujourd'hui Art et Architecture*, y que en ese momento era editor de *L'Architecture d'Aujourd'hui*, construye un ensayo en el que hace una revisión del movimiento moderno, poniendo en valor aquellas arquitecturas y movimientos considerados al margen del camino real de la modernidad. Dentro del mapa internacional de arquitectos y edificios que presenta, adscritos a las diferentes tendencias –Art Nouveau, Art and Crafts, la Escuela de Ámsterdam, el Expresionismo, o las arquitecturas orgánicas–, incluye Torres Blancas como uno de los exponentes internacionales del movimiento orgánico.

La década de los ochenta, denominada por algunos críticos como la década dorada en el contexto español por la calidad de la arquitectura desarrollada, también lo fue respecto a la divulgación que la producción de ese periodo tiene en las publicaciones periódicas internacionales. Las nuevas generaciones cobraron protagonismo a través de los nuevos monográficos que diferentes revistas dedicaron a España en esos años. Ya no se trataba de presentar al mundo una arquitectura desconocida para el público internacional, sino de mostrar los nuevos retos que esta afrontaba y las repuestas dadas a ellos por los profesionales españoles.

Sáenz de Oiza tiene espacio en estos monográficos que revistas como *UIA International Architect*, *Werk Bauen+Wohnen*, *Process: Architecture*, *Abitare* y *Architectural Review* dedican a las nuevas generaciones de arquitectos españoles en la primera mitad de la década. En sus páginas, como referente, y desde la perspectiva histórica marcada por la distancia, se dibuja de nuevo la silueta de Torres Blancas, "extraordinario e irrepetible"²⁶. Junto a ella, aparece también el Banco Bilbao. La revista *Abitare* señala que "así como las Torres Blancas se convirtió en un símbolo de la vanguardista arquitectura española en los años sesenta, las oficinas del Banco Bilbao en Madrid eran el buque insignia de los setenta"²⁷, aunque como se ha podido comprobar, la incidencia de esta última en el panorama internacional fue mucho menor.

Dentro de estos monográficos, uno de los relatos más elaborados es el de *Architectural Review*. Bajo el título "Spain: Poetics of Modernism" Peter Buchanan edita un número en el que se propone mostrar "los diversos enfoques, todavía posibles, con un lenguaje moderno"²⁸, en

²⁴ CAMPO BAEZA, Alberto. "7 Masters of Madrid and 7+7 Young Architects", *A+U*, n° 89, 1978, pp. 111-143.

²⁵ GOULET, Patrice. "Les temps Modernes?", *L'Architecture d'Aujourd'hui*, n° 224, 1982, pp. 8-17.

²⁶ "Le Torri Bianche", *Abitare*, n° 246, 1986, p. 169.

²⁷ "Le Torre del Banco de Bilbao", *Abitare*, n° 246, 1986, p. 175.

²⁸ BUCHANAN, Peter. "Spain: poetics of modernism", *Architectural Review*, n° 1071, 1986, p. 23.

²⁹ FRAMPTON, Kenneth. *Historia crítica de la arquitectura moderna* (3ª ed.). Barcelona: Gustavo Gili, 1996, 341.

³⁰ MÁRQUEZ, Fernando; LEVENE, Richard (ed.). "Sáenz de Oiza", *El Croquis*, n° 4, 2002, pp. 32-33.

la arquitectura española. Para ello organiza los contenidos entorno a tres grandes focos: Madrid, Barcelona y Sevilla.

Siguiendo el planteamiento de Campo Baeza, Buchanan muestra la arquitectura madrileña en torno a maestros y discípulos, pero si el primero identificaba a siete, el segundo otorga este estatus a dos –de la Sota y Oiza– cuya importancia considera trascendental. Una vez identificados los maestros, Buchanan presentaba a los que consideraba sus principales discípulos: Juan Navarro Baldeweg y Víctor López Cotelo, en el caso de De la Sota; y Rafael Moneo, en el de Oiza.

Para el crítico inglés, en el universo de Sáenz de Oiza, la arquitectura “necesita ser llevada a la vida por la idea” y es “esta fascinación de Oiza con las ideas la que le hace tan ecléctico”. Así, lo define acertadamente como “el ecléctico que se deleita en el estilo, que comienza cada proyecto de nuevo y escapa de estar atrapado en un estilo”. Estas palabras podrían resumir la dilatada trayectoria profesional del arquitecto, de hecho esta adecuación a los diferentes lenguajes se comprueba en las obras que Buchanan incluye en el monográfico –Torres Blancas, la Torre BBVA, el auditorio de Santander y el Centro de Arte de las Palmas– [13].

Conclusión

La revisión que hemos realizado pone de manifiesto el impacto que tuvo el trabajo de Sáenz de Oiza, y en particular Torres Blancas, dentro del panorama arquitectónico internacional. La torre, publicada en multitud de revistas extranjeras, podríamos afirmar que se constituyó en el emblema de la arquitectura española, más allá del contexto local, por un periodo de prácticamente tres décadas.

Como hemos visto, en la consecución de este estatus fue fundamental, en un primer momento, el papel de los contemporáneos de Oiza –Flores, Fullaondo, de Miguel–, que llevaron a las páginas de las revistas internacionales Torres Blancas. Este hecho propició su descubrimiento por parte de los críticos foráneos y su adscripción definitiva al imaginario arquitectónico internacional; a este respecto, pensemos en el alegato orgánico de Renato Pedio en *L'Architettura Cronache e Storia* o en el número que *L'Architecture d'Aujourd'hui* dedica a las nuevas experiencias en el campo de la vivienda.

Sin embargo, el protagonismo de Torres Blancas fue un arma de doble filo que de algún modo simplificó en el exterior la fructífera trayectoria de Oiza. Otras obras relevantes como la Basílica de Nuestra Señora de Arantzazu, la Capilla en el Camino de Santiago, el Poblado Dirigido de Entrevías, la unidad escolar en Batán, la casa Fernández Gómez, etc. pasaron inadvertidas a los ojos de la crítica internacional, deslumbrada con el Oiza de Torres Blancas.

En esta línea Frampton, en *Modern Architecture. A Critical History*, reafirma esta intuición al hacer únicamente referencia a su “obra neowrightiana”, que enmarca “por un periodo de veinte años, desde las viviendas de Torres Blancas, construidas a la salida de Madrid en 1962, hasta el magistral Banco de Bilbao” 29. Un Oiza ya maduro, parecía contagiarse de esta imagen al resumir su dilatada trayectoria con estas palabras: “no he producido mucha obra: Torres Blancas, La Ciudad Blanca de Alcadúa, el Banco Bilbao y unos grupos de viviendas económicas son lo más conocido de la misma” 30.

[12]

[11] Varias páginas del número que *L'Architecture d'Aujourd'hui* edita sobre el hábitat. *L'Architecture d'Aujourd'hui*, n° 30, 1967.

[12] Torres Blancas en el artículo “7 Masters of Madrid and 7+7 Young Architects” de Campo Baeza. *A+U*, n° 89, 1978.

[13] Primera página del artículo sobre Oiza en el monográfico de *Architectural Review*, editado por Peter Buchanan. *Architectural Review*, n° 1071, 1986, p. 47.

[13]

Resumen 12

En el centenario de su nacimiento, el artículo aborda la trayectoria de Sáenz de Oiza desde una perspectiva historiográfica centrándose en analizar la recepción de su obra en el panorama internacional, a través de lo publicado en las revistas de arquitectura extranjeras, principal cauce de difusión de su obra en el contexto foráneo entre los años cincuenta y ochenta. El análisis establece las claves que definen la imagen de Oiza en el ambiente arquitectónico exterior, en la que va a jugar un papel fundamental Torres Blancas, obra que lo convertirá en uno de los arquitectos españoles con más presencia en el panorama editorial internacional.

Este texto es uno de los resultados de una investigación mayor en la que se ha estudiado el proceso de recepción y difusión de la arquitectura española en la cultura arquitectónica occidental, tal y como se puede seguir desde las publicaciones periódicas foráneas, entre 1949 y 1986.

Palabras clave

Sáenz de Oiza, revistas de arquitectura, difusión, internacional, Torres Blancas, crítica, arquitectura española

Abstract 12

On his 100th birth anniversary, this article considers Saenz de Oiza's career from a historiographic perspective, focusing on the international reception of his work as documented by foreign architecture journals between the 1950s and the 1980s. This analysis identifies the key elements that define Oiza's image in the international architectural scene, among which his Torres Blancas stand out as the work that would confirm him as one of the Spanish architects most widely covered by the international press.

This text derives from a broader research project that studies the reception and dissemination of Spanish architecture in the West, tracing it through international architecture journals between 1949 and 1986.

Keywords

Saenz de Oiza, architectural journals, diffusion, international, Torres Blancas, criticism, Spanish architecture

Bibliografía_ Bibliography

- ARROU, Pierre. "Une basilique hispano-américaine a Madrid", *La Construction Moderne*, nº 5, 1950.
- BUCHANAN, Peter. "Spain: poetics of modernism", *Architectural Review*, nº 1071, 1986.
- CAMPO BAEZA, Alberto. "7 Masters of Madrid and 7+7 Young Architects", *A+U*, nº 89, 1978.
- CAPITEL, Antón. "El siglo XX español. Notas para una síntesis". VV.AA. *Arquitectura del siglo XX: España*. Madrid: Tanais, 2000.
- DE MIGUEL, Carlos. "Espagne. Torres Blancas", *Architecture, formes et fonctions*, nº 6, 1969.
- FLORES, Carlos. "Torres Blancas flats, Madrid", *Architectural Design*, nº 9, 1966.
- FRAMPTON, Kenneth. *Historia crítica de la arquitectura moderna* (3ª ed.) Barcelona: Gustavo Gili, 1996.
- GOULET, Patrice. "Les temps Modernes?", *L'Architecture d'aujourd'hui*, nº 224, 1982.
- MÁRQUEZ, Fernando; LEVENE, Richard (ed.). "Sáenz de Oiza", *El Croquis*, nº 4, 2002.
- ORTIZ-ECHAGÜE, César. "Brief aus Spanien", *Werk*, nº 9, 1966.
- ORTIZ-ECHAGÜE, César. "40 anos de arquitectura spanhola", *Binario*, nº 27, 1960.
- ORTIZ-ECHAGÜE, César. "Building in Spain during the last 30 years", *Der Architekt*, nº 3, 1962.
- ORTIZ-ECHAGÜE, César. "Spanische Architektur und Kunst", *Werk*, nº 6, 1962.
- PARENT, Claude; GOULET, Patrice. "Architecture en Espagne", *Aujourd'hui Art et Architecture*, nº 52, 1966.
- PEDIO, Renato. "Torres Blancas a Madrid", *L'Architettura Cronache e Storia*, nº 161, 1969.
- ZEVI, Bruno. "I nani ai piedi dei giganti", *L'Architettura Cronache e Storia*, nº 140, 1969.
- ZEVI, Bruno. "In testa per quel che conta", *L'Architettura Cronache e Storia*, nº 161, 1969.
- "Le Torri Bianche", *Abitare*, nº 246, 1986.
- "Le Torre del Banco Bilbao", *Abitare*, nº 246, 1986.
- "Arquitectura religiosa", *L'Architecture d'Aujourd'hui*, nº 30, 1950.
- Baumeister. 1967, nº 6.
- "Hanghäuser / Bäte", *Deutsche Bauzeitung*, nº 3, 1969.
- "Le tour Blanche, Madrid", *L'Architecture d'Aujourd'hui*, nº 130, 1967.
- "Saenz de Oiza. Torres Blancas", *Zodiac*, nº 15, 1965.
- "Torres Blancas", *Aujourd'hui Art et Architecture*, nº 52, 1966.
- "Torres Blancas. Madrid", *L'Architecture d'Aujourd'hui*, nº 149, 1970.
- "World", *Architectural Review*, nº 893, 1971.
- "Torres Oiza", *Architectural Review*, nº 848, 1967.